

CHET TILLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INNAVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Dadaboyeva Umida Anvarjonona

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 47-maktab
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628751>

Bugungi tezkor rivojlanayotgan zamonda ilm-fan, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada taraqqiyot ilgari qadam tashlamoqda. Xususan, ilm-fanda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib talabalarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning 2012 yil 13 dekabrda PQ 1875 –sonli qarori qabul qilingandan so'ng mamlakatimizda chet tillarni o'qitishga, o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Yurtimizda chet tillarni o'qitilishida yangicha bosqich, yangucha davr boshlandi. Chet tili darslarining o'qitilishi jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish talab qilinmoqda. Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshib bormoqda. Chet tili fani to'rt aspectga (o'qish, yoish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berilmoqda.

Ta'lim texnologiyalari, bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishdir. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tilini o'rganishda bunday axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspect (o'qish, yoish, tinglab tushunish va gapirish)ida qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, player, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi,

grammatik qoidalarga rioya qilganligi, soʻz boyligi va uning maʼnolariga eʼtibor berishi talab qilinadi. Taʼlim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda oʻquvchilar ham axborot — kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi. Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib oʻrgatish va oʻrganish eng samador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan: — kompyuterlardan foydalanganda oʻquvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham koʻrishi ham eshitishi mumkin; — chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniya dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin; — ancha anʼanaviy usul hisoblanadigan magnitafon va cassetalardan foydalanish; — CD pleyerlardan foydalanish mumkin. Bu texnik vositalardan foydalanish oʻquvchilarning chet tilini oʻrganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq boʻlishini taʼminlaydi. Globallashuv jarayonida hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin. Chet tilini oʻrganish va oʻqitish jarayonida undan unumli foydalanishning eng samarali usullardan hisoblanadi. Internet orqali chet tilida soʻzlashuvshilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo boʻladi. E-mail orqali xat yozish bilan yozish mashqini takomillashtirish mumkin. Taʼlim jarayoniga zamonaviy — kommunikatsion texnologiyalarni olib kirish ulardan maqsadli va toʻgʻri, unumli foydalanish, ular orqali oʻquvchida chet tiliga boʻlgan qiziqishni orttirish, oʻqitish samaradorligini oshirish eng muhim masala hisoblanadi. Bu orqali taʼlimning innavatsion texnologiyalaridan foydalanishga imkoniyat tugʻiladi va talab ortadi. Bugungi kunda innavatsion taʼlim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori boʻladi va oʻquvchilarning darsga boʻlgan qiziqishlarining ortishi ham taʼminlanadi. Taʼlim jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiq qilish orqali taʼlim samaradorligini oshirish nazarda tutiladi. Chet tili darslarining oʻqitilishida turli rolli, harakatli oʻyinlardan foydalanish ham darsga ham til oʻrganishga boʻlgan qiziqishni ortishiga sabab boʻladi. Oʻquvchilarning juft yoki kichik guruhlarda ishlashlari orqali esa oʻquvchilarning boshqalar bilan kommunikativ aloqa qilishlari uchun yordam beradi. Taʼlim jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish mavzuni yoritishda, uni oʻquvchilarga yetkazib berishda eng muhim vositalardan hisoblanadi. Bir mavzuni yoritishda bir necha xil grafik organayzerlardan foydalanish ham mumkin. Chet tilini oʻqitishda grafik organayzerlardan foydalanib, mavzuga oid yangi soʻzlarni, grammatik qoidalarni tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Grafik organayzerlar orqali bular berilsa, yodda saqlanib qolishi ham oson boʻladi. Chet tilini oʻqitish jarayonida turli xil jadvallardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir. Taʼlim jarayonida

jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani, masalan, zamonlardan foydalanib gaplar tuzish, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Chet tilini o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innavatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keladi. Innavatsion ta'lim texnologiyalarning samaradorligi ularning ta'lim jarayonida to'g'ri va unumli foydalanilganidadir.